

INTERTEKSTUALLIK TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Shoyimova Aziza Sherali qizi

Buxoro davlat universiteti

lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada matn lingvistikasining dolzarb tushunchalaridan biri bo'lgan intertekstualikning nazariy asoslari va mohiyati yoritilgan. Unda intertekstualikning paydo bo'lishi, rivojlanishi va zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni haqida ilmiy mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, matnlararo aloqadorlik, iqtibos, alluziya, havola kabi intertekstual vositalarning turlari va ularning adabiy asardagi estetik, semantik ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola adabiy matnlarni chuqurroq tahlil qilish, o'quvchi va muallif o'rtasidagi murakkab munosabatlarni anglashda intertekstual yondashuvning o'rni katta ekanligini asoslab beradi. Shu bilan birga, intertekstuallikning aniq yoki mavhumligiga ko'ra tasniflanishini ham dalillar bilan asoslashga e'tibor qaratdik.

Kalit so'zlar: intertekstuallik, intertekst, semantik ko'rsatkich, implisit shakl, eksplitsit shakl

ПОНЯТИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ЕГО СУЩНОСТЬ

Шойимова Азиза Шерали кызы

Бухарский государственный университет

Лингвистика: Магистрант по специальности «Узбекский язык»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и сущность интертекстуальности — одного из современных понятий в лингвистике текста. В книге содержатся научные размышления о возникновении, развитии и роли интертекстуальности в современной лингвистике. Также анализируются такие виды интертекстуальных приемов, как интертекстуальность, цитата, аллюзия и отсылка, а также их эстетическое и семантическое значение в литературном произведении. В статье утверждается, что интертекстуальный подход играет значительную роль в более глубоком анализе литературных текстов и понимании сложных взаимоотношений между читателем и автором. При этом мы также сосредоточились на доказательном обосновании классификации интертекстуальности по ее конкретности или абстрактности.

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, семантический индекс, имплицитная форма, эксплицитная форма

THE CONCEPT AND ITS OF INTERTEXTUALITY ESSENCE

*Shoyimova Aziza Sherali qizi
Bukhara State University*

Linguistics: Master's student in the specialty "Uzbek language"

Abstract: *The article examines the theoretical foundations and essence of intertextuality, one of the modern concepts in text linguistics. The book contains scientific reflections on the origin, development and role of intertextuality in modern linguistics. It also analyzes such types of intertextual devices as intertextuality, quotation, allusion and reference, as well as their aesthetic and semantic meaning in a literary work. The article argues that the intertextual approach plays a significant role in a deeper analysis of literary texts and understanding the complex relationship between the reader and the author. At the same time, we also focused on the evidentiary justification of the classification of intertextuality according to its concreteness or abstractness.*

Keywords: *intertextuality, intertext, semantic index, implicit form, explicit form*

Kirish.

Intertekstuallik — bu bir matnning boshqa matnlar bilan bog‘liqligi, o‘zaro aloqasi va ma‘no almashinuvi jarayonidir. Ushbu atama ilk bor fransuz adabiyotshunosi J. Kristeva tomonidan tilshunoslik va adabiyot nazariyasiga kiritilgan bo‘lib, u M. Baxtin g‘oyalariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Lingvistik nuqtayi nazardan intertekstuallik til birliklarining qanday tarzda boshqa matnlar bilan mantiqiy, semantik va stilistik bog‘liqligini ochib beradi. Yuliya Kristevaning so‘zlariga ko‘ra, "har qanday matn iqtiboslar mozaikasi sifatida qurilgan; boshqa. matnni singdirish va o‘zgartirishdir"[1,23].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Matnlar tabiatan intertekstualdir: ular ma‘lum bir maqsad uchun boshqa matnlarning elementlarini qamrab oladi. Intertekstuallik matnni mato yoki tarmoq deb hisoblaydi, bu yerda juda xilma-xil nutqlardan kelib chiqqan matnni mato yoki tarmoq deb hisoblaydi, bu yerda juda xilma-xil nutqlardan kelib chiqqan matnlar kesib o‘tiladi va umumiy birlashtiriladi. Intertekstuallik mavzusidagi nazariy munozaralarda ikkita asosiy tushuncha mavjud[2,43]:

1)har qanday matnni universal intertekstning bir qismi kabi ko'rib chiqadigan, uni barcha jihatlari bilan shartlaydigan poststrukturalizmning global modeli;
2)intertekstuallik tushunchasini matn yoki matnlar guruhlarida o'rtasida ongli, qasddan yoki belgilangan havolalar bilan cheklanadigan aniqroq strukturalistik modellar. Ikkala model hamo'zlarining bilim salohiyatiga va til nazariyasi, matn nazariyasi va bilim nazariyasi nuqtai nazaridan taxminlariga ega.

Shuningdek, intertekstuallik orqali matn ichidagi pragmatik vazifalar kuchayadi. Ya'ni muallif o'z fikrini mustahkamlash, o'quvchining e'tiborini tortish yoki matnga ideologik yuklama berish maqsadida intertekstual birliklardan foydalanadi. Bu holat lingvistik tahlil jarayonida semantik bog'lanishlar tarmog'ini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Intertekstuallik haqida jiddiy izlanishlar olib borgan rus olimasi N. Fateeva esa badiiy matndagi intertekst turlari sifatida quyidagilarni belgilaydi:

1.Allyuziya (lot. - allusio- hazil, ishora so'zidan)- badiiy adabiyotda va notiqlik san'atida tarixiy voqea yoki mashhur asarlarga ishora qilishdan iborat stilistik figuralardan biri[3,282-283].

2.Reminissensiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, eslash, xotirlash ma'nosida qo'llaniladi. Reminissensiya hodisasi — eses xotirlash ya'ni, inson ilgari hayotda uchratib o'rgangan narsa va hodisalarni, fikrlar, so'zlar, voqealarni tasmolab eslashi. Bunda eslashning to'liqligi, aniqligi xotiraning individual xususiyatlariga, materialni esda olib qolingani yoki yodlangani paytdan keyin o'tgan vaqtga, materialning mazmuniga, insonning psixik holati va yoshiga, shuningdek, boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.

3.Epigraf- butun adabiy asar yoki asar qismining boshida berilgan va uning mazmunini ifodalaydigan sitata, ibora, maqol va shu kabilar.

4.Sarlavha- asarga berilgan nom.

5.Havola (sitata)- biror matndan, adabiy, musiqaviy va sh.k. asardan aynan ko'chirilgan parcha; iqtibos.

6.Aforizmlar (yunoncha aphorismos – hikmatli so'z) – qisqa, lekin chuqur ma'noli, muallifi aniq gap, hikmatli so'zlar. Aforizmning asosiy qoidasi sifatida shaklan ixcham, obraz va fikrga boy, his-tuyg'u, xulosa va holatni aniq, mukammal aks ettirish, kuchli emotsional va intellektual ta'sir kuchiga ega bo'lish aforizmning asosiy xususiyatidir.

7.Maqol, metal[4,56]-xalq og'zaki ijodi janrlari.

Tahlil va natijalar.

Intertekstuallik nazariyasi asoschilaridan biri N. Pege-Gro intertekstni aniq yoki mavhumligiga ko'ra tasniflaydi. "Intertekstuallikning eksplitsit shakli yaqqol

ko‘rinishda bo‘ladi: ular tipografik (kursiv, qavs) belgilar yoki semantik ko‘rsatkichlar, masalan, eslanayotgan muallifning ismi, asar va qahramon nomi kabilar bilan beriladi. Agar intertekstuallik implisit bo‘lsa, uning ko‘rsatkichlari noaniq va turli-tuman bo‘ladi”[5,153] Masalan, Said Ahmadning “Qorako‘z majnun” hikoyasida keltirilgan:

“Sizlardan qaysi biringiz o‘z dinidan qaytsa va shu kofirligicha o‘lsa, bas, ana o‘shalarning (qilgan savobli) amallari xabata (bekor) bo‘lur, ular do‘zax ahlidurlar va u yerda mangu qolurlar” epigrafida yozuvchi tomonidan qaysi manbadan olinganligi aytib o‘tiladi. Tipografik belgilar orqali matn egasi ko‘rsatiladi (Baqara surasi, 217-oyat).

Yana shuningek, X.Do‘stmuhammadning “To‘xtaboyning boyliklari” hikoyasidan parchada: ...Kenjasi Abduvali o‘qishdan boshqa narsani bilmaydi. O‘-o‘, o‘qiganga nima yetsin! Dunyo – o‘qiganniki!.. **Utlibil ilma minal mahdi, ilal lahdi...**

Sahifa ostidagi izohda “Hadis”dan: “Beshikdan qabrgacha ilm ista” ma’nosida tarzida mazkur hadisning o‘zbekcha tarjimai semantik ko‘rsatkich vositasida berilgan. Implisit (yashirin) intertekstuallik esa kontekst orqali anglashiladi, unda matnlar o‘rtasidagi aloqa subyektiv talqinga asoslanadi. Masalan, O‘zbek adabiyotida yoki publitsistik matnlarda ko‘p hollarda xalq maqollari, tarixiy shaxslar so‘zlari yoki diniy matnlardan olingan iboralar boshqa kontekstda ishlatiladi. Bu holatda o‘quvchi yoki tinglovchi ushbu intertekstual unsurlar orqali matnning chuqurroq ma’nosini anglaydi. Chunonchi, implisit intertekstuallikka Tog‘ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida berilgan:

“- Ammo-lekin ukkag‘ar vodiyliliklar ko‘p ashulachi xalq bo‘ladi-da! Xudo ashulani vodiyliliklar uchun yaratgan-da! Haligi... bittasi bor edi-ku, oti nima edi...”

Bo‘ri polvon o‘yladi-o‘yladi, topolmadi. Raisga o‘girildi.

— Qaysi bir yili Stalin kolxozidan bir bola ashula aytib chiqib edi, oti nima edi?— dedi.

— Qaysi? — dedi rais.

— Haligi...bir dehqon bola bor edi-ku, asli qo‘qoni? Qaysi bir yili rahmatlik

Ma‘murjon Uzoqov kep, Toshkentga ergashtirib ketdi-ku?

— Ha-a, Hasan Sultonov deng. Ashula aytib yuribdi, nima edi?

- **"Fig'onkim, gardishi davron..."** Vo ukkag‘ar, ana ashula! Odamning ko‘nglini buzib yuboradi-ya!”[6,128], parchasida g‘azal muallifi keltirib o‘tilmagan. Lekin yozuvchi asar ma‘no-mazmuniga mos holda Bo‘ri polvonning psixologik holatidan kelib chiqib Nodira qalamiga mansub bu baytni qo‘llaydi. Nodira bu g‘azalida o‘z yaqinlaridan ayrilganini ifodalayotgan bo‘lsa, Tog‘ay Murod tomonidan yoridan ayrilgan "Majnun"ga nisbatan qo‘llaniladi.

Shuningdek, ko`plab izlanishlarga ko`ra interstekstuallikni uch turga ajratish mumkin: majburiy, ixtiyoriy va tasodifiy. Ushbu o`zgarishlar ikkita asosiy omilga bog`liq: yozuvchining niyati va ma'lumotnomaning ahamiyati. Ushbu turlarning farqlari va toifalar o`rtasidagi farqlar mutlaq va eksklyuziv emas, aksincha, ularni bitta matn ichida birgalikda yashashga imkon beradigan tarzda boshqariladi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qiladigan bo`lsak, intertekstuallik tilshunoslikda matnni kontekstual va madaniy jihatdan chuqurroq tahlil qilishga xizmat qiladigan muhim vositadir. U nafaqat matnlar o`rtasidagi semantik bog`lanishni ochib beradi, balki tilning ijtimoiy va tarixiy qatlamlarini ham yoritadi. Lingvistik tahlil intertekstuallikni aniqlash va uning matn mazmuniga qo`shgan hissasini baholash imkonini yaratadi. Shu bois, intertekstuallik fenomeni zamonaviy lingvistik tadqiqotlar doirasida dolzarb mavzu sifatida o`rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman Texte. / J. Kristeva // Critique, 1967. T. 23, № 239, pp.
2. Chernyavskaya V.E B.E. Polycodedness. Intertextuality. Interdiscursivity. Moscow: Librocom, 2009, 43.
3. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha–o`zbekcha izohli lug`ati. –Toshkent: O`qituvchi, 1983. –B. 282-283
4. Фатеева, Н.А. Интертекстуальность и её функции в художественном дискурсе Текст. / Н.А. Фатеева // Известия АН. Сер. литературы и языка, 1997. Т. 56.
5. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности.–М.: ЛКИ, 2008.–С. 133.
6. Tog`ay Murod .Yulduzlar mangu yonadi.–Toshkent: “Nurafshon-kitob-ta`minot”, 2022. - 144 b

Internet ma`lumotlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.uz.wikipedia.org